

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.

Escuela de Derecho.

Campus de Santo Domingo.

Memoria Final para optar por el título de

Licenciada en Derecho

***"El Referendo Consultivo en la República Dominicana:
naturaleza jurídica, limitaciones constitucionales y
viabilidad normativa"***

Sustentado por:

Ashley R. Báez Mercedes

10141549

Asesor:

Rolkin Lorenzo Jiménez

Santo Domingo, República Dominicana.

Noviembre, 2025

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darme la fortaleza, la claridad y las oportunidades necesarias para llegar hasta aquí. Sin Su guía y Su gracia, este camino no habría sido posible.

A mi madre, por ser mi fuerza constante y mi ejemplo a seguir. Gracias por tu sacrificio silencioso, tu paciencia inagotable y el amor que siempre me impulsó a seguir adelante incluso cuando el camino se hacía difícil. Este logro también es tuyo.

A mis hermanos, que han sido apoyo, compañía y motivo. Su confianza en mí y sus palabras de ánimo me acompañaron en cada etapa de este proceso. Gracias por ser mi familia y mi refugio.

Dedico esta tesis también a la memoria de mis dos ángeles que están en el cielo, dos personas que marcaron mi vida de una manera profunda. Aunque ya no estén físicamente, su cariño, sus enseñanzas y el impacto que dejaron en mí siguen presentes en cada paso que doy. Esta meta alcanzada honra todo lo que sembraron en mi corazón.

A mi asesor el Lic. Rolkin Lorenzo Jiménez, por su orientación, su tiempo y su compromiso. Sus aportes, su paciencia y su exigencia fueron fundamentales para que este trabajo alcanzara el nivel que requería. Agradezco profundamente su disposición y apoyo durante todo el proceso

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	ii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I:	4
1.1 Naturaleza Y Evolución Del Sistema Electoral.....	4
1.2 Participación Ciudadana Y Democracia Directa.....	8
1.3 Concepto y Naturaleza Del Referendo Consultivo.....	14
CAPÍTULO II:	18
2.1 Evolución Histórica Del Referendo En El Derecho Comparado.....	18
2.2 Análisis comparativo con otros países.....	21
2.3 Análisis del marco jurídico actual en República Dominicana y su aplicación práctica.....	32
2.4 Análisis de la Jurisprudencia Constitucional sobre Participación Ciudadana y Referendo.....	38
2.5 Desafíos y Riesgos Democráticos del Referendo Consultivo.....	41
2.6 Propuesta De Reforma O Mejoras Al Sistema Dominicano. 46	
CONCLUSIONES	58
BIBLIOGRAFÍA	62

INTRODUCCIÓN

Reflexionar sobre el referendo consultivo en la República Dominicana es pensar en una promesa democrática que todavía no se ha materializado, desde su incorporación con la proclamación de la amplia y moderna Constitución el 26 de enero de 2010. En este sentido, el país dio un paso simbólico hacia una democracia más abierta y participativa; sin embargo, más de una década después, ese avance continúa siendo teórico, pues aún no existe una ley que regule su aplicación ni del todo una estructura institucional que lo haga posible. Esta ausencia no solo refleja una deuda normativa, sino también una falta de voluntad política para consolidar los derechos de ciudadanía configurados en el artículo 22 de la nuestra ley fundamental.

Partiendo de que la participación ciudadana es uno de los pilares que sustenta a toda democracia constitucional, limitarla al voto periódico es reducir su potencial transformador y alejar al pueblo de las decisiones que afectan su vida cotidiana. En esas atenciones, vemos en el referendo consultivo una oportunidad para fortalecer el vínculo entre gobernantes y ciudadanos, permitiendo que la voz colectiva sea escuchada en temas de relevancia nacional, como ha sucedido en otros países latinoamericanos, como Colombia, donde su dinámica corte constitucional realiza un control previo de constitucionalidad sobre las preguntas sometidas a referendo, garantizando así que no vulneren derechos

fundamentales ni rompan el equilibrio de poderes (Molina Peña y Santana Nina 2021).

En la República Dominicana, el principal obstáculo para la puesta en marcha del referendo consultivo no reside únicamente en la falta de una ley orgánica, sino en la cultura política que ha prevalecido en el país, que ha estado marcada por un modelo representativo fuertemente centralizado, en el que la participación ciudadana ha sido concebida más como una formalidad electoral que como un ejercicio de soberanía. Al respecto, somos de opinión que ese enfoque de la democracia en lo estrictamente representativo ha debilitado la conciencia cívica y la capacidad de deliberación pública. Por eso, el desafío no es únicamente normativo, sino también educativo y cultural.

Esta reflexión permite inferir que la República Dominicana necesita una ley que, además de establecer los procedimientos técnicos, garantice los principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y soberanía popular; una ley que reconozca el valor político y moral de la consulta ciudadana, aun cuando su resultado no sea jurídicamente vinculante.

Partiendo de la experiencia de otros Estados de nuestro entorno geográfico, donde el referendo ha sido utilizado para canalizar demandas sociales y legitimar reformas constitucionales, el objetivo de este trabajo es comprender la naturaleza jurídica, las limitaciones constitucionales y la viabilidad normativa del referendo consultivo en la República Dominicana, con el fin de determinar las condiciones necesarias para su efectiva implementación como

mecanismo de participación democrática. Para tal efecto, la primera sección estará dedicada al análisis de los fundamentos y del marco jurídico del referendo consultivo, mientras que la segunda se centrará en examinar su viabilidad normativa y las propuestas para su implementación.

CAPÍTULO I:

1.1 Naturaleza Y Evolución Del Sistema Electoral

Desde tiempos inmemorables, la democracia ha sido considerada como el sistema de gobierno que emana directamente del pueblo, llegando algunos, como Abraham Lincoln, a describirla como el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Otros, de manera sarcástica, como Churchill, la han considerado el peor sistema político, con excepción de los demás.

De todas formas, en lo que sí parece existir un consenso es el hecho de que la democracia se caracteriza por un rol protagónico de la ciudadanía en la toma de decisiones de asuntos públicos de gran relevancia. Durante siglos la democracia fue enfocada desde la óptica estrictamente sufragista, lo cual fue mutando con el auge del constitucionalismo impulsado por las denominadas revoluciones atlánticas. De ahí que hoy se habla de democracias constitucionales, las cuales no se limitan al solo respeto de la soberanía popular, sino que también comprende el reconocimiento de derechos y garantías fundamentales, así como la separación de poderes.

No obstante, la expansión del concepto de democracia, no se puede perder de vista que el factor electoral, que, tras la Segunda Guerra Mundial, se ha extendido a procesos que van más allá de la simple escogencia de cargos públicos.

En ese sentido, la doctrina más versada en materia de derecho electoral suele definir el sistema electoral de dos formas: una en sentido estricto y otra en sentido amplio.

Desde el sentido estricto, el sistema electoral es entendido como "el conjunto de elementos mediante los cuales se convierten los votos emitidos en puestos de elección popular"¹

Mientras que, desde el sentido amplio, se dice que el sistema electoral "hace referencia a los órganos encargados del planeamiento, organización y la ejecución de los procesos electorales, las consultas populares, la custodia del registro de personas y el juzgamiento de los conflictos electorales"²

Partiendo de la definición del sistema electoral en el sentido amplio, hoy podemos hablar que las democracias constitucionales se caracterizan por contar con los instrumentos tradicionales de la democracia representativa; y por también llevar a suyo lo llamados mecanismos de participación popular, propios de la llamada democracia directa.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral (**Ley 20-23**) constituye uno de los pilares normativos más relevantes para la consolidación democrática en la República Dominicana. Su objetivo central es regular la organización, administración y supervisión de los procesos electorales, garantizando que las elecciones se desarrollen bajo principios de transparencia, equidad, legalidad y participación ciudadana, esta ley actualiza y perfecciona

¹ Jaques Liranzo. R.A EN Informe Final del Estudio del Sistema Electoral de La República Dominicana en Perspectiva Comparada. Lopez Pintor. R. 2021. Fundación Internacional de Sistemas Electorales https://www.ifes.org/sites/default/files/migrate/ifes_estudio_del_sistema_electoral_de_la_republica_dominicana_en_perspectiva_comparada_june_2021.pdf?utm_source=chatgpt.c

² ob. cit.

el sistema electoral dominicano, adecuándose a los estándares internacionales de democracia representativa y fortaleciendo la confianza en las instituciones encargadas del sufragio.³

La normativa asigna a la Junta Central Electoral (JCE) la responsabilidad de organizar, dirigir y fiscalizar los comicios, velando por la integridad del voto y el respeto a la voluntad popular; además, introduce mecanismos que buscan regular el financiamiento político, la propaganda electoral, la igualdad de condiciones entre partidos y el acceso equitativo a los medios de comunicación. En su estructura, la ley también establece sanciones claras para las violaciones a la normativa electoral, reafirmando la necesidad de una competencia justa y de la rendición de cuentas dentro del proceso político.⁴

En esas atenciones, los sistemas electorales modernos, como el dominicano, viene reconociendo desde la Constitución misma mecanismos electorales de participación directa por parte de la ciudadanía en materias ajenas a la simple elección de autoridades, permitiéndole a los ciudadanos el derecho de intervenir en los procesos de deliberación y decisión que inciden en su entorno económico, político, administrativo y cultural.⁵

³ Asamblea Nacional de la República Dominicana. Ley Orgánica del Régimen Electoral (20-2023). 21 de Febrero 2023. <https://tse.do/wp-content/uploads/2023/05/Ley-num.-20-23-Organica-del-Regimen-Electoral.pdf>

⁴ ob.cit

⁵ ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO-META. Participación Ciudadana y Democracia. 2025. [en línea]. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://historico.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Participacion-Ciudadana-y-Democracia.aspx>.

Al respecto, un sector de la doctrina agrupa estos mecanismos en tres grandes categorías: los de democracia directa, los de participación ciudadana en la gestión pública y los de control social o ciudadano. Cada uno de ellos busca garantizar la intervención activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, ya sea en la toma de decisiones normativas, en los procesos deliberativos o en la fiscalización de la administración.⁶

En ese orden, los mecanismos de democracia directa están compuestos por: iniciativa legislativa popular, referendos y plebiscitos. Estos tienen por objetivo permitir a la ciudadanía incidir directamente en la creación de normas o en decisiones de gran trascendencia política, social, económica o cultural.

Por su parte, los mecanismos de participación ciudadana incluyen acceso a la información pública, vistas públicas, derecho de petición, consultas populares, iniciativa normativa municipal, cabildo abierto y presupuesto participativo. Su fin radica en favorecer la intervención de la población en los procesos de deliberación, formulación de políticas y asignación de recursos.

Mientras que los mecanismos de control ciudadano abarcan - veedurías ciudadanas, comisiones de auditoría social, observatorios, demandas de rendición de cuentas y denuncia de faltas. Este tipo de mecanismo persigue ejercer

⁶ WELP, Y. La participación ciudadana en la encrucijada. Los mecanismos de democracia directa en Ecuador, Perú y Argentina. En: Accepted: 2009-06-09T21:11:44Z [en línea], [consulta: 8 octubre 2025]. 2008 Disponible en: <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/559>.

vigilancia y fiscalización sobre la gestión pública, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

Como se puede inferir, en la actualidad un sistema democrático no se circunscribe al ámbito electoral, sino que también abarca herramientas de participación directa, que van más allá de lo electoral. No obstante, dado el tema y objeto del presente trabajo de Memoria Final, nos enfocaremos en el estudio de los mecanismos de democracia directa, con énfasis en el referendo consultivo.

1.2 Participación Ciudadana Y Democracia Directa

La participación ciudadana constituye un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y para asegurar que la administración de justicia se desarrolle bajo parámetros de imparcialidad y eficiencia. A través de este mecanismo, los ciudadanos asumen un rol activo en los procesos de toma de decisiones vinculados al ámbito judicial, lo que contribuye al incremento de la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar justicia⁷, entre los principales aportes de la participación ciudadana pueden destacarse: 1) Legitimidad y confianza institucional, 2) Mejora en la calidad del servicio judicial, 3) Ampliación del acceso a la justicia y 4) Prevención de la corrupción⁸

⁷ OBSERVATORIO DEL PODER JUDICIAL, La Participación Ciudadana y su importancia en la Administración de Justicia. 2023. Observatorio del Poder Judicial. [en línea]. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://observatorio.poderjudicial.gob.do/la-participacion-ciudadana-y-su-importancia-en-la-administracion-de-justicia/>.

⁸ BOYES-WATSON, C. The Value of Citizen Participation in Restorative/Community Justice: Lessons from Vermont. *Criminology & Public Policy*, vol. 3, no. 4, pp. 687-692. 2004. ISSN 1745-9133. DOI <http://10.1111/j.1745-9133.2004.tb00072.x>.

Así los procesos de democratización surgen como instrumentos orientados a fortalecer el desarrollo local y a consolidar la democracia participativa, reconociendo a los ciudadanos el derecho de intervenir en los procesos de deliberación y decisión que inciden en su entorno económico, político, administrativo y cultural.⁹

Estos mecanismos pueden agruparse en tres grandes categorías: los de democracia directa, los de participación ciudadana en la gestión pública y los de control social o ciudadano (Tabla 1). Cada uno de ellos busca garantizar la intervención activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, ya sea en la toma de decisiones normativas, en los procesos deliberativos o en la fiscalización de la administración.¹⁰

La conexión entre la participación ciudadana y la democracia directa ha sido objeto de amplio debate en el ámbito académico, particularmente en América Latina, donde persiste el interés por encontrar mecanismos que refuercen la legitimidad del sistema democrático y promuevan una mayor intervención de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.

⁹ ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO-META. Participación Ciudadana y Democracia. 2025. [en línea]. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://historico.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Participacion-Ciudadana-y-Democracia.aspx>.

¹⁰ WELP, Y. La participación ciudadana en la encrucijada. Los mecanismos de democracia directa en Ecuador, Perú y Argentina. En: Accepted: 2009-06-09T21:11:44Z [en línea], [consulta: 8 octubre 2025]. 2008 Disponible en: <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/559>.

Categoría	Mecanismos	Finalidad principal
Mecanismos de democracia directa	<ul style="list-style-type: none"> - Iniciativa Legislativa Popular - Referendos - Plebiscitos 	<p>Permitir a la ciudadanía incidir directamente en la creación de normas o en decisiones de gran trascendencia política.</p>
Mecanismos de participación ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> - Acceso a la Información Pública - Vistas Públicas - Derecho de Petición - Consultas Populares - Iniciativa Normativa Municipal - Cabildo Abierto - Presupuesto Participativo 	<p>Favorecer la intervención de la población en los procesos de deliberación, formulación de políticas y asignación de recursos.</p>

Mecanismos de control ciudadano

- Veedurías Ciudadanas
 - Comisiones de Auditoría Social
 - Observatorios
 - Demandas de Rendición de Cuentas
 - Denuncia de Faltas
- Ejercer vigilancia y fiscalización sobre la gestión pública, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

A decir del profesor Eduardo Jorge Prats, la participación directa, manifestación del viejo ideal del autogobierno constante de la comunidad de la democracia griega y de Rousseau, consiste en aquellos casos en que el ciudadano toma parte, de manera inmediata y sin ninguna clase de intermediarios, en la toma de decisiones de la colectividad".¹¹

La doctrina más versada suele definir la democracia directa como el sistema de participación política en el que los ciudadanos intervienen directamente en la toma de decisiones públicas, sin intermediación de representantes.¹²

¹¹ JORGE PRATS. J. Derecho Constitucional Volumen II. 2005, Editorial Gaceta Judicial. ISBN 100810734

¹² MAJADO, P.G. Direct citizen participation in the constitutional reform. International Journal of Human Rights and Constitutional Studies, 2021. vol. 8, no. 1/2, pp. 17. ISSN 2050-103X, 2050-1048. DOI <http://10.1504/IJHRCS.2021.113755>.

Asimismo, la democracia directa se concibe como un modelo de participación que brinda a la ciudadanía la posibilidad de involucrarse de forma activa y sin intermediarios en las decisiones políticas; lo cual se materializa mediante herramientas como el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocatoria de mandato, que permiten ejercer de manera directa la voluntad popular en los asuntos públicos.¹³

Estos mecanismos, concebidos como complemento de la democracia representativa, tienen como propósito acercar las decisiones públicas a la ciudadanía, especialmente a quienes resultan directamente impactados por ellas, y al mismo tiempo dar respuesta a la creciente desconfianza hacia las vertientes políticas y las instituciones tradicionales.¹⁴

En América Latina, la consolidación de la democracia directa ha progresado mediante la inclusión de diversos mecanismos en las constituciones y en las normativas nacionales y locales. No obstante, distintos autores coinciden en que su mera incorporación no asegura una participación ciudadana efectiva ni una auténtica profundización democrática; para que esta participación sea realmente significativa, es necesario contar con una

¹³ CASTRO RIVERA, E.R. Los mecanismos de democracia directa en el constitucionalismo latinoamericano: El caso de Nicaragua | Ciencia Jurídica. 2017. [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/222>.

¹⁴ ZAGO, O.S. Ciudadanizar la Democracia En la Era de la Desacralización Electoral: Mecanismos de Participación En América Latina. Estudio filosofía historia letras, vol. 20, no. 140, pp. 187. 2022 DOI <http://10.5347/01856383.0140.000303174>.

sociedad civil dinámica y articulada a los intereses populares, libre de clientelismos y rasgos autoritarios.¹⁵

Las investigaciones comparadas evidencian que la participación ciudadana, mediante mecanismos de democracia directa, puede favorecer la creación de redes de acción colectiva y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía; sin embargo, también revelan que estos instrumentos pueden ser utilizados por ciertos actores políticos con fines particulares o como herramientas de legitimación plebiscitaria (Welp 2008; Zago 2022; Garcia Chourio 2008). Además, la calidad de la participación depende del diseño institucional, la inclusión de diversos actores y la creación de espacios que permitan un debate público informado y plural.¹⁶

La literatura coincide en que la democracia directa y la participación ciudadana son fundamentales para revitalizar la democracia, pero su efectividad depende de factores institucionales, sociales y culturales que permitan una participación inclusiva, deliberativa y no meramente formal.

En el caso de la República Dominicana, una de las novedades de la amplia reforma constitucional del 26 de enero de 2010 fue la inclusión expresa de mecanismos de democracia

¹⁵ ZAGO, O.S. Ciudadanizar la Democracia En la Era de la Desacralización Electoral: Mecanismos de Participación En América Latina. Estudio filosofía historia letras, vol. 20, no. 140, pp. 187. 2022 DOI <http://10.5347/01856383.0140.000303174>

¹⁶ MOTOS, C.R., 2018. REPRESENTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y MODELOS DE DEMOCRACIA. Revista general de derecho constitucional [en línea], Disponible en: <https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/25384/1/419698.pdf>

directa. En efecto, el constituyente de 2010 incorporó al sistema electoral dominicano figuras como las consultas populares mediante referendo y el referendo aprobatorio en los casos en los que las reformas constitucionales versen sobre determinadas materias que impactan de forma directa la rutina ciudadana. Asimismo, el legislador constituyente dominicano elevó a rango constitucional algunos de los mecanismos de participación municipal vigentes desde 2007 con la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, como lo son referendo, plebiscito y la iniciativa normativa municipal.¹⁷

En esa línea, la doctrina define al plebiscito como una consulta popular sobre una decisión política de especial trascendencia, cuyo resultado puede ser vinculante o no, dependiendo de la regulación legal.¹⁸

1.3 Concepto y Naturaleza Del Referendo Consultivo

El referendo es un mecanismo de democracia directa mediante el cual se somete a consideración determinadas cuestiones de interés colectivo, siendo manifestación específica de la consulta popular¹⁹, su función principal es complementar la

¹⁷ ASAMBLEA NACIONAL REVISORA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, . Constitución Política de la República Dominicana [en línea]. 26 enero 2010. S.l.: s.n. [consulta: 3 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7328.pdf>.

¹⁸ MAJADO, P.G Direct citizen participation in the constitutional reform. *International Journal of Human Rights and Constitutional Studies*, 2021 vol. 8, no. 1/2, pp. 17. ISSN 2050-103X, 2050-1048. DOI <http://10.1504/IJHRCS.2021.113755>

¹⁹ MOLINA PEÑA, I. y SANTANA NINA, P.M. REFERENDO Y DERECHOS HUMANOS [en línea]. 1 julio 2021. S.l.: Friedrich Ebert Stiftung. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/18158.pdf>.

democracia representativa, permitiendo a los gobernantes conocer la voluntad popular y así orientar sus decisiones políticas; aunque los referendos consultivos son más frecuentes que los vinculantes, en la práctica, su papel en la toma de decisiones ha sido menos estudiado.

En su esencia, es un mecanismo destinado a obtener la opinión del cuerpo electoral sobre una cuestión específica de relevancia nacional. Su finalidad no es sustituir a los órganos de representación política, sino complementarlos, fortaleciendo la legitimidad de las decisiones estatales y promoviendo la corresponsabilidad democrática.

Este tipo de referendo contribuye a especificar el mandato político de los representantes y puede fortalecer la legitimidad democrática de las decisiones, al involucrar directamente a la ciudadanía en el proceso deliberativo, sin desplazar la responsabilidad final de los órganos representativos.²⁰

Aunque el referendo consultivo es constitucionalmente reconocido en varios Estados de Latinoamérica, presenta limitaciones normativas y políticas que restringen su implementación efectiva. En particular, su carácter no vinculante reduce su impacto real en la toma de decisiones, quedando más como un mecanismo de legitimación simbólica que como un instrumento decisorio de soberanía popular.²¹

²⁰ TOMAS KARV, BACKSTROM, K. y STRANDERBERG, K.. Consultative referendums and democracy - assessing the short-term effects on political support of a referendum on a municipal merger. 2022 , vol. 49, no. 1, pp. 151-180. DOI <https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2047029>.

²¹ CABEZAS, L.E. La configuración normativa del referendo en América Latina. Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife, 202.vol. 94, no. 2, pp. 5-25. ISSN 2448-2307. DOI <http://10.51359/2448-2307.2022.256041>.

Alla plantea la incorporación del concepto de “voto popular consultivo” tanto en la doctrina como en la legislación, distinguiéndose del referendo tradicional por su carácter no vinculante. Según la autora, este mecanismo tendría como finalidad principal reflejar la confianza o desconfianza ciudadana hacia las autoridades, especialmente en contextos de escasa competencia política²². Se resalta, además, la necesidad de definir con precisión el alcance conceptual del referendo consultivo frente a otros instrumentos de democracia directa, como el plebiscito, y de establecer parámetros normativos que permitan diferenciarlos y regularlos adecuadamente.

Uno de los debates que más giran en torno al referendo consultivo es respecto a si tiene o no carácter vinculante para los poderes públicos. Al respecto, Jorge Prats sostiene que “el referendo a lo único que conduce es a que los poderes públicos “tomen nota” del sentir popular y todo continúe como si no hubiese ocurrido nada’.²³

En cuanto a los límites constitucionales, Nugraha, trae a discusión este tema, en su escrito propone que aunque la soberanía popular constituye el fundamento del referendo, esta no puede considerarse ilimitada; a su juicio, los límites válidos al ejercicio del referendo deben fijarse previamente, es decir, antes de su convocatoria, con el propósito de evitar que la expresión de la voluntad popular

²² ALLA, G. Some aspects of guaranteeing people’s trust by institutions of direct democracy. Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, vol. 2024, no. 2, pp. 99-113. DOI <http://10.35750/2071-8284-2024-2-99-113>.

²³ JORGE PRATS. J. Derecho Constitucional Volumen II. 2005, Editorial Gaceta Judicial. ISBN 100810734

pueda afectar derechos fundamentales o principios estructurales.²⁴

Por otra parte, en el ámbito de la viabilidad normativa y la comparación internacional, Paredes, Manus & Suiter (2025) examinan los casos de Chile e Irlanda, señalando que el éxito o el fracaso de los referendos constitucionales depende, en gran medida, de factores como el modelo de participación democrática, el nivel de polarización política y la influencia de las élites en el proceso. A partir de estos estudios, los autores concluyen que la regulación del referendo consultivo debe tomar en cuenta dichos factores, a fin de asegurar su legitimidad y eficacia, evitar su uso con fines partidistas, garantizando que responda verdaderamente al interés general.²⁵

En el caso dominicano, el referendo consultivo se encuentra previsto en el artículo 210 de su texto constitucional dice, "Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones:

- 1) No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada;

²⁴ NUGRAHA, I.Y. Popular Sovereignty and Constitutional Referendum: Can "The People" be Limited by Human Rights? *German Law Journal*, 2022. vol. 23, no. 1, pp. 19-43. ISSN 2071-8322. DOI <http://10.1017/glj.2022.2>.

²⁵ PAREDES, F., MANUS, A.C.M. y SUITER, J. Constitutional Change and Referendums in Chile and Ireland: Faraway, So Close. *Politics and Governance* [en línea], vol. 13, no. 0, [consulta: 8 octubre 2025]. ISSN 2183-2463. DOI 10.17645/pág.9197. Disponible en: <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/9197>.

2) Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara”

²⁶

Lo previsto en el numeral 2 del citado artículo constitucional ha llevado al profesor Jorge Prats que en nuestro país “el referendo consultivo es de carácter facultativo, pues solo se celebra cuando lo requiera el órgano legitimado para ello, el Congreso Nacional.”²⁷

En conjunto, la revisión de la literatura demuestra que el referendo consultivo en la República Dominicana requiere una conceptualización clara y una regulación precisa. Es fundamental diferenciarlo de otros mecanismos de democracia directa, sabiendo identificar sus límites constitucionales y aprovechar las lecciones derivadas de experiencias internacionales para su eventual desarrollo por la vía legislativa.

CAPÍTULO II:

2.1 Evolución Histórica Del Referendo En El Derecho Comparado

A lo largo de su desarrollo, los países han utilizado el referendo para satisfacer distintas necesidades políticas, sociales y constitucionales. En algunos casos, ha sido una

²⁶ ASAMBLEA NACIONAL REVISORA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. Constitución Política de la República Dominicana [en línea]. 26 enero 2010. S.l.: s.n. [consulta: 3 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7328.pdf>.

²⁷ JORGE PRATS. J. Derecho Constitucional Volumen II. 2005, Editorial Gaceta Judicial. ISBN 100810734

vía para resolver conflictos prolongados o legitimar acuerdos nacionales; en otros, ha funcionado como un mecanismo de control sobre el poder legislativo, permitiendo a la ciudadanía revertir decisiones impopulares. Este uso diverso demuestra que el referendo no es un instrumento rígido, sino adaptable a las circunstancias democráticas de cada nación.

La experiencia comparada revela además que la correcta implementación del referendo depende de la madurez del sistema político. Aquellos países que han garantizado organismos electorales independientes, mecanismos sólidos de fiscalización y reglas claras sobre financiamiento político han conseguido desarrollar procesos de consulta transparentes y legítimos. Estos modelos ofrecen referencias valiosas para República Dominicana, donde aún se transita hacia un sistema participativo más robusto y confiable.

En países como Uruguay, Bolivia y Ecuador, el referendo ha sido utilizado como mecanismo decisorio en reformas constitucionales, aprobación de leyes y validación de tratados internacionales. Uruguay, por ejemplo, ha institucionalizado el referendo desde 1989, permitiendo a la ciudadanía vetar leyes aprobadas por el parlamento si se reúne un porcentaje mínimo de firmas; en el caso de Bolivia han recurrido al referendo para legitimar reformas estructurales, como la aprobación de su nueva constitución en 2009.²⁸

²⁸ LISSIDINI, A., WELP, Y. y ZOVATTO, D. Democracias en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participativa en América Latina. [en línea]. 2014 [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en: <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3717>

Un aspecto que distingue a los países con mayor desarrollo normativo es la existencia de múltiples tipos de referendos, como el constitucional, legislativo, revocatorio y plebiscitario. Además, en muchos casos, se permite la iniciativa popular, lo que otorga a la ciudadanía la capacidad de activar el mecanismo sin necesidad de intermediación parlamentaria²⁹. En República Dominicana, esta posibilidad apenas comienza a discutirse en proyectos legislativos recientes, pero aún no se ha materializado.

Otro elemento diferenciador es el carácter vinculante del referendo, en países como Ecuador y Venezuela, los resultados del referendo tienen fuerza legal inmediata; por el contrario, el referendo consultivo dominicano, según el diseño constitucional actual, no tendría efectos vinculantes, lo que reduce su impacto político y jurídico.³⁰

El uso del referendo en América Latina ha estado condicionado por factores políticos; en algunos casos, ha sido instrumentalizado por gobiernos para legitimar decisiones controvertidas, mientras que en otros ha servido como mecanismo de control ciudadano. Esta dualidad plantea

²⁹ CABEZAS, L.E. La configuración normativa del referendo en América Latina. *Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife*, 202.vol. 94, no. 2, pp. 5-25. ISSN 2448-2307. DOI <http://10.51359/2448-2307.2022.256041>.

³⁰ SOTO BARRIENTOS, F., 2013. El referéndum en latinoamérica: un análisis desde el derecho comparado. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, pp. 317-346. [en línea]. [consulta: 16 octubre 2025] Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-boletin-mexicano-derecho-comparado-77-articulo-el-referendum-latinoamerica-un-analisis-S0041863313711293>

el reto de diseñar sistemas que garanticen transparencia, pluralismo y respeto por los derechos fundamentales.³¹

Para comprender la evolución de los mecanismos de participación ciudadana en América Latina; a continuación, se presenta la línea de tiempo de los procesos más relevantes, con el propósito de tener una visión general de cómo se han utilizado estas herramientas de participación ciudadana en la región para abordar temas cruciales de interés público.

2.2 Análisis comparativo con otros países

En América Latina, el referendo consultivo ha emergido como una herramienta clave de democracia directa, aunque su configuración y aplicación varía significativamente entre países; donde algunas naciones han desarrollado marcos normativos robustos que permiten su uso frecuente y vinculante, otras, como la República Dominicana, aún enfrentan obstáculos estructurales que limitan su implementación.

En América Latina, el desarrollo del referendo ha seguido distintas etapas:

1. Primera ola (1978-1990): Se incorporan mecanismos de consulta en transición desde regímenes autoritarios hacia modelos democráticos.

³¹ ALTMAN, D. Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina: ¿mecanismos de control político o políticamente controlados? *Perfiles latinoamericanos*, 2010. vol. 18, no. 35, pp. 9-34. ISSN 0188-7653. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/perlat/v18n35/v18n35a1.pdf>

2. Segunda ola (1991–2009): Proliferan procesos constituyentes y reformas estructurales activadas mediante referendos.

3. Tercera ola (2010–2022): Se observa un uso más crítico y deliberativo del referendo, con mayor escrutinio ciudadano.

El análisis comparado demuestra que la eficacia del referendo depende de la confianza institucional, la calidad del debate público, la imparcialidad electoral y la claridad de la pregunta sometida a voto.

En general encontramos, que en Latinoamérica el 50% de los referendos han tenido la intención decisoria sobre reformas constitucionales ampliando el poder político, un 25% sobre modelos de descentralización autonómica y otro 25% relacionado con justicia o gobernanza local como se expuso previamente, y que podemos ver en la figura 1.

Figura 1: Resultados de los referendos y consultas populares en América latina 1980-2022)

Más de la mitad de las consultas populares en la región concluyeron con respaldo ciudadano hacia propuestas de cambio constitucional o político. Sin embargo, el 30 % de rechazo evidencia una ciudadanía crítica, especialmente en los procesos más recientes (Chile 2022, Colombia 2016, Venezuela 2007), donde las expectativas sociales no coincidieron con las propuestas gubernamentales.

También se evidencia un aumento en los referendos ocurrió entre 2000 y 2009, coincidiendo con el ciclo de gobiernos progresistas que promovieron reformas constitucionales y ampliaciones de derechos sociales; por el contrario, los procesos recientes muestran mayor escepticismo ciudadano hacia los cambios impulsados desde el poder político.³²

En cuanto a la participación ciudadana, aunque los datos varían por país, los referendos latinoamericanos tienden a registrar una participación muy variable (Chile 1988: 97%, Colombia 2016: 37%, Ecuador 2008 74%), esta variabilidad cuando es alta se podría atribuir a la legitimidad política de las consultas en momentos de cambio; Sin embargo, en los últimos años, el cansancio electoral y la desconfianza institucional han reducido la participación.

Finalmente, en la figura 2, podemos resumir con qué propósitos el pueblo de América Latina usa las herramientas

³² ALTMAN, D. Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina: ¿mecanismos de control político o políticamente controlados? Perfiles latinoamericanos, 2010. vol. 18, no. 35, pp. 9-34. ISSN 0188-7653. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/perlat/v18n35/v18n35a1.pdf>

de participación ciudadana, donde podemos ver que son para legitimar decisiones políticas e institucionales en casos de controversia o estrategia política, medir voluntades populares ante reformas constitucionales o sociales para obtener el respaldo social previo al cambio, para orientar políticas públicas o legislaciones y así reconocer la opinión ciudadana, como instrumento de diálogo y gobernabilidad democrática o con el fin de fortalecer la deliberación y prevenir crisis políticas; por último, como un mecanismo de educación cívica y fortalecimiento de la participación ciudadano permitiendo que el pueblo se involucre activamente en la toma de decisiones.

Figura 2: Usos de las herramientas de consulta ciudadana en América Latina

En Chile, el referendo o plebiscito ha desempeñado un papel fundamental en la historia política contemporánea; si bien durante el siglo XIX el país no contemplaba mecanismos

formales de democracia directa, su relevancia se consolidó en el siglo XX, particularmente durante la dictadura de Augusto Pinochet; en este momento, la Constitución de 1980, impuesta por el régimen militar, incorporó el plebiscito como un medio para legitimar decisiones trascendentales, siendo el plebiscito de 1988 el punto de inflexión que permitió la transición hacia la democracia tras el triunfo del "No". Este acontecimiento marcó un precedente histórico al demostrar la capacidad del referendo para expresar la voluntad popular frente a estructuras autoritarias.

En el siglo XXI, Chile ha continuado utilizando el referendo como un mecanismo de decisión política y constitucional; el plebiscito de 2020, convocado tras el estallido social de 2019, permitió que la ciudadanía decidiera iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva constitución, aprobada por el 78 % de los votantes; no obstante, el plebiscito de 2022 rechazó la propuesta elaborada por la convención constitucional, reflejando la complejidad del proceso y la polarización social en torno a los cambios institucionales. Estos episodios muestran un modelo de democracia directa funcional y activa, donde el referendo ha sido una herramienta efectiva de participación y deliberación ciudadana.

En contraste, en la República Dominicana se evidencia una brecha entre el reconocimiento constitucional del mecanismo y su falta de operatividad institucional, reflejando un modelo de democracia directa más formal que real, donde la soberanía popular se reconoce en el texto constitucional,

pero sin los instrumentos necesarios para su ejercicio efectivo.

Desde una perspectiva comparativa, se observa que Chile presenta un modelo de referendo consolidado y con experiencia práctica, que ha sido determinante en procesos de legitimación política y constitucional, donde su uso ha fortalecido la cultura cívica y ha permitido canalizar conflictos sociales mediante la consulta popular. En cambio, la República Dominicana mantiene un esquema incipiente y limitado, condicionado por la ausencia de desarrollo legislativo y la concentración de la iniciativa en el poder legislativo, lo cual restringe la participación ciudadana directa.

En términos de efectividad democrática, el caso chileno evidencia que el referendo puede ser un instrumento decisivo para resolver crisis institucionales y renovar consensos sociales, siempre que existan garantías de transparencia, participación amplia y respeto por los resultados. Por el contrario, la experiencia dominicana pone de manifiesto la necesidad de transitar del reconocimiento constitucional a la implementación práctica, mediante una ley que regule el referendo consultivo y permita su utilización como verdadero canal de expresión ciudadana.

En síntesis, se presenta a continuación un cuadro comparativo entre estos tres países con respecto al referendo (tabla 2).

Tabla 1: Cuadro comparativo entre Colombia, Chile y República Dominicana con respecto al referendo consultivo

Criterio de comparación	Chile	Colombia	República Dominicana
Fundamento constitucional	Constitución de 1980 (vigente con reformas). Regula el plebiscito y el referendo como formas de expresión de la voluntad popular.	Constitución Política de 1991, que reconoce la soberanía popular y los mecanismos de participación ciudadana directa, incluido el referendo.	Constitución de 2010, artículo 210, que incorpora el referendo consultivo como mecanismo de participación.

Tipo referendo plebiscito reconocido	de Plebiscito nacional y referendo constitucional. Se utiliza para aprobar o rechazar reformas constitucionales o decisiones políticas relevantes.	Referendo constitucional y legislativo, que puede ser vinculante o consultivo, según la materia.	Referendo consultivo, de carácter no vinculante. Solo puede convocarse para asuntos de especial trascendencia nacional.
Naturaleza jurídica resultado	del Generalmente vinculante, dependiendo del tipo de consulta y su base legal. Ejemplo: plebiscito de 1988 y referendos constitucionales recientes.	Vinculante o consultivo, según el tipo de referendo. El constitucional es obligatorio para el Estado si se cumplen los requisitos legales.	No vinculante. El resultado expresa la opinión popular, pero no obliga jurídicamente a los poderes públicos.

Regulación legal complementaria	Leyes específicas que regulan el proceso electoral y las consultas ciudadanas, bajo supervisión del Servicio Electoral (SERVEL).	Ley 134 de 1994 y posteriormente Ley 1757 de 2015, que reglamentan los mecanismos de participación ciudadana.	No existe una ley orgánica que reglamente el referendo consultivo, lo que impide su aplicación práctica.
--	--	---	--

Autoridad encargada de la convocatoria	Presidente de la República o Congreso, dependiendo del tipo de consulta.	Presidente de la República, Congreso o iniciativa popular con recolección de firmas.	Congreso Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras.
---	--	--	---

Alcance territorial	Nacional, aunque la legislación permite consultas locales o regionales en ciertos casos.	Nacional, departamental, municipal o local, según el ámbito de la decisión.	Exclusivamente nacional, no se contemplan referendos regionales o locales.
----------------------------	--	---	--

**Experiencia
práctica**

Amplia experiencia: plebiscito de 1988 (fin de la dictadura), referendo constitucional de 2020 (inicio del proceso constituyente) y de 2022 (rechazo de nueva Constitución).

Varias experiencias: referendo de 2003 (reformas políticas) y de 2016 (acuerdo de paz con las FARC).

No ha sido aplicado desde su reconocimiento constitucional en 2010.

**Finalidad
principal**

Legitimar decisiones políticas y constitucionales, canalizar conflictos sociales y renovar la legitimidad democrática.

Permitir a la ciudadanía participar directamente en las decisiones fundamentales y fortalecer la democracia participativa.

la Consultar la opinión popular sobre temas de interés nacional sin efectos jurídicos obligatorios.

**Desafíos
actuales**

<p>Superar la polarización política y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos participativos.</p>	<p>Aumentar la participación ciudadana, garantizar neutralidad institucional y evitar su uso con fines políticos.</p>	<p>la Aprobación de una ley reglamentaria, definir procedimientos claros y promover su uso como mecanismo real de participación.</p>
---	---	--

2.3 Análisis del marco jurídico actual en República Dominicana y su aplicación práctica

La soberanía popular en la República Dominicana constituye el fundamento esencial del sistema democrático; así, el ordenamiento jurídico lo reconoce como principio esencial del estado democrático, conforme al artículo 2 de la constitución política del país (Asamblea Nacional Revisora de la República Dominicana 2010), que establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emanan todos los poderes públicos.

Esta afirmación no solo tiene un valor simbólico, sino que establece la base jurídica para la participación directa de la ciudadanía en los asuntos del estado; sin embargo, esa participación, especialmente a través del referendo consultivo, enfrenta obstáculos normativos que han impedido su implementación efectiva.

También el artículo 210 de la Constitución dominicana regula el referendo consultivo, definiéndolo como un instrumento mediante el cual se somete a la consideración del pueblo decisiones de especial trascendencia nacional, cuya convocatoria debe ser aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras del congreso nacional.

No obstante, la propia Carta Magna impone restricciones expresas: el referendo no puede utilizarse para aprobar o derogar leyes, ni para decidir sobre asuntos tributarios, presupuestarios o relativos a los derechos fundamentales; además, excluye de manera categórica la posibilidad de

emplearlo para ratificar o revocar mandatos de autoridades electas o designadas.

A pesar de su inclusión constitucional, la República Dominicana no cuenta con un desarrollo legislativo que regule de forma detallada el procedimiento, los efectos y las condiciones del referendo consultivo, esta ausencia de desarrollo legislativo ha limitado su aplicabilidad práctica y ha generado un vacío jurídico que impide su implementación efectiva. En la actualidad, el congreso nacional no ha aprobado la ley de referendo, como parte del régimen de participación política y ciudadana pendiente de regulación.

Esta omisión ha sido objeto de crítica tanto en el ámbito académico como en el judicial. En efecto, mediante la sentencia TC/0113/21, el Tribunal Constitucional declaró la existencia de una inconstitucionalidad por omisión legislativa, señalando que el congreso ha incumplido el mandato constitucional al no aprobar la ley que viabilice el referendo, vulnerando derechos fundamentales como la participación política y la seguridad jurídica. Así mismo, el precedente establecido en la sentencia TC/0467/15 refuerza esta posición, al reconocer que el silencio del legislador puede ser objeto de control constitucional cuando afecta garantías fundamentales³³.

La falta de un marco legal específico plantea diversos desafíos, en primer lugar, impide determinar con precisión

³³ PACHECO, F. El referendo y la sentencia TC/0113/21, dos años después. Ojalá [en línea]. 2023 [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://ojala.do/administracion-de-justicia/el-referendo-y-la-sentencia-tc-0113-21-dos-anos-despues>.

la autoridad competente para organizar el proceso y garantizar su transparencia, en segundo lugar, se dificulta definir los efectos jurídicos del resultado del referendo consultivo, especialmente en lo que respecta a su carácter no vinculante; finalmente, la ausencia de reglamentación procedimental afecta la certeza jurídica y la confianza institucional en los mecanismos de consulta popular.

Desde una perspectiva práctica, la República Dominicana no ha celebrado hasta la fecha ningún referendo consultivo desde la entrada en vigor de la constitución de 2010, evidenciándose que, aunque el marco constitucional lo contempla, el instrumento permanece inoperante por falta de desarrollo normativo y voluntad política. En consecuencia, el ejercicio de la democracia directa sigue siendo más teórico que real, subordinado a los canales tradicionales de la representación política.

Esta falta de desarrollo normativo no se debe a la ausencia de propuestas, dado que diversos proyectos han sido depositados en ambas cámaras legislativas, pero han caducado sin ser debatidos o aprobados; el proyecto presentado por el poder ejecutivo en 2021, por ejemplo, fue reintroducido en varias ocasiones, aprobado en primera lectura en 2024, y luego quedó paralizado sin explicación clara³⁴.

Uno de los factores que explican esta resistencia es el temor de algunos sectores políticos a perder control sobre

³⁴ HIRALDO, Y. El vaivén legislativo del proyecto de ley del referendo - Diario Libre. [en línea]. 2024 [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2024/07/19/el-vaiven-legislativo-del-proyecto-de-ley-del-referendo/2791124>.

decisiones estratégicas; el referendo consultivo, aunque no vinculante, podría ejercer presión sobre el congreso y el ejecutivo en temas sensibles como reformas constitucionales, derechos humanos o políticas públicas; además, existe una tendencia a priorizar la democracia representativa, donde las decisiones se concentran en los órganos legislativos, en detrimento de la participación directa del pueblo.³⁵

Otro elemento que ha contribuido a la falta de voluntad política es la complejidad técnica y jurídica que implica regular el referendo, al tratarse de una ley orgánica, que requiere mayoría calificada para su aprobación, lo que demanda consensos amplios que no siempre son fáciles de alcanzar y algunos legisladores han expresado que se trata de una pieza "compleja", que requiere consultas con múltiples sectores, lo que ha ralentizado su avance.³⁶

La ausencia de regulación específica genera inseguridad jurídica respecto a la autoridad competente para organizar el referendo, la naturaleza de sus resultados, y las garantías de transparencia y participación; además, impide que la ciudadanía ejerza plenamente su derecho a incidir en decisiones de interés nacional, lo que convierte al referendo en una figura más teórica que práctica³⁷.

³⁵ PAMPOLS, I.T El referéndum en la Constitución dominicana. Noticias 22 [en línea]. 2025 [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://noticias22.com/2025/03/el-referendum-en-la-constitucion-dominicana/>.

³⁶VÁSQUEZ, J.Los ciudadanos deberían poder proponer leyes, pero las iniciativas avanzan con poco impulso. Diario Libre [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.diariolibre.com/politica/congreso-nacional/2025/09/24/propuestas-de-participacion-y-referendo-estancadas-en-el-congreso/3250969>.

³⁷ MOLINA PEÑA, I. y SANTANA NINA, P.M., 2021. REFERENDO Y DERECHOS HUMANOS [en línea]. 1 julio 2021. S.l.: Friedrich Ebert Stiftung.

En este sentido el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ha insistido en la necesidad de esta ley para fortalecer la democracia participativa y permitir reformas constitucionales en temas sensibles como la nacionalidad y la moneda (Rosario 2023).

Desde una perspectiva de derechos humanos, diversos estudios advierten que el referendo no debe utilizarse para someter a votación derechos fundamentales, ya que esto podría derivar en retrocesos normativos y violaciones al principio de progresividad.³⁸

Desde 2021, se han presentado varios proyectos de ley para regular el referendo consultivo y el aprobatorio en República Dominicana, uno de los más recientes fue aprobado en primera lectura por la cámara de diputados en enero de 2024, pero su avance ha sido lento y ha enfrentado múltiples obstáculos legislativos, incluyendo la caducidad de iniciativas anteriores y la falta de consenso político.³⁹

Recientemente, el diputado por Santo Domingo Este Juan José Rojas, presentó ante la Cámara de Diputados nuevamente un Proyecto de Ley Orgánica de Referendo, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana directa, esta iniciativa busca garantizar que los dominicanos puedan

[consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/18158.pdf>.

³⁸ MOLINA PEÑA, I. y SANTANA NINA, P.M. REFERENDO Y DERECHOS HUMANOS [en línea]. 1 julio 2021. S.l.: Friedrich Ebert Stiftung. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/18158.pdf>.

³⁹ HIRALDO, I. El vaivén legislativo del proyecto de ley del referendo - Diario Libre. 2024 [en línea]. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2024/07/19/el-vaiven-legislativo-del-proyecto-de-ley-del-referendo/2791124>.

incidir en decisiones de interés nacional mediante mecanismos como el referendo constitucional aprobatorio, el plebiscito nacional y la iniciativa legislativa popular (El país 2025).

Entre los puntos clave del proyecto se destacan la posibilidad de activar estos mecanismos con el respaldo del 2% del padrón electoral, la eliminación de la necesidad de aprobación previa por parte de la asamblea nacional revisora para reformas constitucionales propuestas por la ciudadanía, y la aprobación de referendos por mayoría simple, sin requisitos mínimos de participación; además, se establece que la JCE deberá implementar la normativa en un plazo de 120 días tras su promulgación (Apuntó digital 2025).

Rojas, acompañado por el diputado Abelardo Rutinel, afirmó que esta ley busca devolver al pueblo el poder de decidir directamente sobre su constitución, sus leyes y su futuro, transformando el referendo en una herramienta vinculante y efectiva para la voluntad popular.

Finalmente, el marco jurídico dominicano reconoce formalmente el referendo consultivo como mecanismo de participación ciudadana, pero su falta de desarrollo legislativo impide su aplicación práctica, este vacío normativo genera una contradicción entre la democracia participativa proclamada en la constitución y la democracia representativa prevaleciente en la práctica política, evidenciando la necesidad urgente de una ley que reglamente su convocatoria, procedimiento y efectos. Solo mediante dicha regulación podrá garantizarse que el referendo

consultivo se convierta en un instrumento efectivo para fortalecer la legitimidad democrática y la soberanía popular en la República Dominicana.

2.4 Análisis de la Jurisprudencia Constitucional sobre Participación Ciudadana y Referendo

La participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales del modelo de Estado social y democrático de derecho propugnado por la Constitución de la República Dominicana de 2010. Aunque la participación política estaba históricamente asociada casi exclusivamente al ejercicio del sufragio, la reforma constitucional confirió un carácter más amplio a la participación ciudadana, la cual se reconoce como un derecho fundamental que atraviesa la vida pública, y su puesta en práctica es la que otorga al pueblo la posibilidad de ejercer, de forma directa o indirecta, la soberanía que le corresponde.

En esta línea, el Tribunal Constitucional ha asumido un rol determinante en la delimitación del contenido, del alcance y de la efectividad de la participación ciudadana, a partir de decisiones que, además, han elevado la participación ciudadana a una garantía constitucional exigible y a mandato que debe cumplir el poder público. La jurisprudencia ha ido construyendo no únicamente cómo se puede interpretar el alcance del artículo 22 de la Constitución, sino que ha ido determinando, además, las obligaciones que el legislador tiene en relación con la implementación de los mecanismos de participación democrática, incluyendo el referendo consultivo.

Las sentencias de este Tribunal Constitucional son coincidentes en manifestar que la participación en los asuntos públicos viene siendo un derecho fundamental de carácter político, formando parte del contenido esencial de lo que es el principio democrático. En este sentido, la sentencia TC/0467/15 el Tribunal Constitucional establecía que el derecho a participar es considerado como la facultad de los ciudadanos para poder influir, directa o indirectamente, en la toma de decisiones de las instituciones estatales, manifestando que este derecho no se agota con el mero ejercicio del voto o en las clásicas elecciones, sino que lo que hace es incluir una serie de instrumentos institucionales que tienen que ser habilitados con la Ley ordinaria para su correcta utilización.

En esta sentencia el Tribunal establecía que el deber del legislador consistía en desarrollar-no en la libertad política del legislador- los mecanismos de participación que se encuentran establecidos constitucionalmente, a la cual hay que añadir la creación de leyes que permitan la consulta popular y de otros instrumentos de democracia directa. Este razonamiento ha resultado fundamental para poder encontrar que la falta de legislación en materia referendaria no puede estar justificada poniendo como excusa la discrecionalidad política, pues el desarrollo normativo era el deber que deriva del principio constitucional.

La figura jurídica de inconstitucionalidad por omisión ha sido expresamente reconocida por el Tribunal Constitucional dominicano en relación a la participación ciudadana. Uno de los precedentes más relevantes en este sentido lo

encontramos en la sentencia TC/0113/21, mediante la cual el Tribunal Constitucional determinó que la falta de una ley que regule los mecanismos de participación política significa la violación del derecho fundamental incluido en el artículo 22 de la Constitución.

En esta resolución, el Tribunal Constitucional afirma que la falta de desarrollo normativo –tanto del referendo como de otros mecanismos de democracia directa– perjudica el principio de seguridad jurídica y obstaculiza el ejercicio efectivo de los derechos políticos. De forma tajante, el Tribunal Constitucional declaró que la inacción del Congreso Nacional es la materialización del incumplimiento del deber frente a la ciudadanía y la posibilidad de la participación real y efectiva en las decisiones y tomas de decisiones que atañen al interés público.

Este recurso a los precedentes resulta clave para el estudio que nos ocupa, pues evidencia que la inexistencia de una ley orgánica del referendo consultivo no puede ser considerada como un vacío político, sino la constatación del incumplimiento a la Constitución que por este hecho y de forma expresa ha reconocido el órgano garante de la supremacía de la Constitución.

El Tribunal Constitucional ha afirmado que la participación de los ciudadanos cumple con una doble función: i) en cuanto a un derecho fundamental de los ciudadanos y ii) como garantía institucional del sistema democrático. Lo reafirmó en la sentencia TC/0549/20 donde dijo que la participación es un ingrediente de primer orden en el mantenimiento de la legitimidad de las instituciones

públicas y en la creación de confianza en el Estado de derecho.

En este sentido el Tribunal dice que la participación real propicia la inclusión, el pluralismo y la transparencia en la toma de decisiones públicas, hecho que a su vez afecta positivamente la consolidación del orden democrático. La jurisprudencia ha continuado afirmando que la participación no puede ser entendida como una simple concesión del Estado, sino como un derecho exigible que establece un límite al ejercicio del poder público.

2.5 Desafíos y Riesgos Democráticos del Referendo Consultivo.

El referendo consultivo, aunque constituye un instrumento relevante de democracia directa, no está exento de desafíos y riesgos que pueden comprometer su legitimidad, su efectividad y la calidad del proceso democrático. La experiencia comparada en América Latina muestra que estos mecanismos pueden fortalecer la participación ciudadana cuando se aplican en entornos institucionales sólidos, pero también pueden debilitarla cuando se utilizan de manera distorsionada o sin las garantías adecuadas.

En la República Dominicana, donde aún no se ha implementado un referendo desde su incorporación constitucional en 2010, es fundamental analizar críticamente los factores que pueden incidir en su funcionamiento una vez que sea regulado legislativamente.

El referendo consultivo como uno de los mecanismos específicos de participación ciudadana que han de ser enfocados con un tipo de riesgos que existen por su utilización por parte de gobiernos y partidos políticos o actores con poder económico como instrumento legitimador político y no como un sistema genuino de participación ciudadana.

En América Latina, están muy documentados diversos ejemplos donde el referendo se ha convocado para fortalecer ciertas iniciativas de gobierno, confirmar liderazgos o fomentar reformas constitucionales que tienden a fortalecer el poder (Altman 2010; Breuer 2009). Los plebiscitos de Venezuela en 2007 y del Bolivia en 2016 son un claro ejemplo de cómo el referendo se utiliza instrumentalmente como una herramienta en la confrontación política y no como un espacio de deliberación democrática.

La literatura advierte que cuando el referendo se convoca para solucionar crisis políticas internas o tratar de legitimar decisiones que ya se han tomado, el referendo pierde su capacidad deliberativa y se transforma en una manifestación plebiscitaria del poder Ejecutivo (Welp 2008).

En el contexto dominicano, la falta de una cultura cívica intensa y la fuerte concentración del poder político puede llevar a que el referendo se utilice como un mecanismo de presión social o de legitimación política de un partido político, particularmente en el caso en que su convocatoria dependa solo de la voluntad del Congreso Nacional, como indica el artículo 210 de la Constitución.

Un elemento que también resulta muy importante es la influencia de la desinformación, de las noticias falsas y de las campañas publicitarias desequilibradas sobre el modo en que se forma la opinión pública. En los procesos de consulta más recientes en Chile (2022), Brasil (2018) y Reino Unido (2016), se ha demostrado cómo la difusión masiva de información falsa y de noticia negativa condiciona la voluntad de la ciudadanía.

La desinformación representa un riesgo mayor en sociedades con marcadas brechas educativas y limitada posibilidad de acceso a información confiable, como sucede en la República Dominicana. Si no hay un regulador muy estricto sobre propaganda, si no hay transparencia de los fondos, si no hay un acceso equilibrado a los medios, los grupos que tienen más capacidad económica para controlar el debate, alterando por ello normas de neutralidad y de igualdad en el proceso (Levin 2023).

A la vez, el clima de polarización, que ya estaba presente en las distintas etapas de la vida política de la República Dominicana, podría transformar el referendo en una disputa partidista, un desplazamiento de la discusión sobre la materia que se consulta, convirtiéndolo en un instrumento para confrontar.

Uno de los límites más sensibles al ejercicio del referendo es la prohibición de someter a referendo derechos fundamentales o garantías constitucionales. Hay consenso en cuanto a prohibir la votación de los derechos inherentes a la dignidad humana, pues -se dice- ello atentaría contra el

principio de progresividad y podría dar lugar a resultados regresivos o discriminatorios⁴⁰.

Por su parte, el Tribunal Constitucional dominicano ha ratificado que la protección de los derechos fundamentales supone un límite infranqueable para el legislador, lo que supone que cualquier mecanismo de participación -el referendo lo es- para la consulta popular debe respetar el bloque de constitucionalidad; en ausencia de una ley orgánica el sector político puede correr el riesgo de someter a consulta lo relacionado con derechos adquiridos, minorías vulnerables o garantías constitucionales, lo cual sería inconstitucional.

El referendo consultivo requiere para su adecuado funcionamiento de infraestructura, protocolos y de capacidades técnicas que a la fecha aún no existen en la República Dominicana. La Junta Central Electoral (JCE) tiene experiencia en los procesos electorales, pero no cuenta con una estructura para la consulta popular no electoral como sería el caso de la campaña informativa, financiación pública o el control de la propaganda, o escrutinios simultáneos de gran calado.

Por otra parte, la ausencia de una ley orgánica del referendo complica aún más la articulación interinstitucional, generando un vacío que pondría en cuestión la transparencia del proceso. También queda la puerta abierta a la posibilidad de elaborar preguntas

⁴⁰ MOLINA PEÑA, I. y SANTANA NINA, P.M. REFERENDO Y DERECHOS HUMANOS [en línea]. 1 julio 2021. S.l.: Friedrich Ebert Stiftung. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/18158.pdf>.

ambiguas, sesgadas o inconstitucionales al no existir reglamentaciones sobre control previo de constitucionalidad.

Con el fin de que el referendo consultivo cumpla con su potencial como mecanismo de participación de los ciudadanos de forma legítima, deberían implementarse reformas y controles específicos entre los cuales se encuentra el:

- Control previo obligatorio por parte del Tribunal Constitucional acerca de la pregunta a consultar.
- Campañas educativas organizadas por la JCE y el Ministerio de Educación bajo el principio de la neutralidad y con acceso igualitario a los medios.
- Control estricto del financiamiento y la propaganda para evitar influencias desproporcionadas de un determinado actor que utilice su poder adquisitivo, incluso mediante amenazas económicas.
- Protocolo de verificación de la información presentada mediante alianzas con organizaciones de fact-checking y medios de comunicación independientes.
- Establecimiento de reglas claras para la pregunta que debe ser formulada de forma clara, imparcial, comprensible, etc.
- Creación de observación nacional e internacional mediante la designación de un órgano que garantice la integridad del proceso.

- Incorporación de reglas para mecanismos de deliberación pública (cabildos abiertos, vistas públicas por sectores y debates obligatorios).

2.6 Propuesta De Reforma O Mejoras Al Sistema Dominicano

Para que la República Dominicana pueda contar con un referendo plenamente operativo, similar a los que existen en Chile y Colombia, se requieren avances significativos tanto en el ámbito normativo como en el institucional, social y cultural.

Una de las principales debilidades del sistema jurídico dominicano en materia de participación ciudadana es la ausencia de una ley orgánica que regule el referendo consultivo. Esta omisión legislativa ha sido reiterada durante más de una década, a pesar de múltiples intentos de impulsar el proyecto desde el poder ejecutivo y por parte de legisladores comprometidos con la democracia participativa.

La falta de esta ley impide definir aspectos esenciales como quiénes pueden solicitar la convocatoria del referendo, qué temas pueden ser sometidos a consulta, cuál es el procedimiento para su organización, y qué efectos jurídicos tienen sus resultados, sin este marco normativo, el referendo consultivo permanece como una figura simbólica, sin viabilidad práctica ni capacidad de incidir en el proceso político; incluso el tribunal constitucional ha declarado esta situación como una inconstitucionalidad por omisión, señalando que el congreso ha incumplido su

deber de legislar sobre mecanismos de participación ciudadana establecidos⁴¹.

Este retraso legislativo no solo afecta el ejercicio de la soberanía popular, sino que también debilita la legitimidad democrática del sistema institucional, como advierte el jurista Eduardo Jorge Prats, la ausencia de esta ley perpetúa un déficit democrático que impide corregir las distorsiones propias del régimen representativo, al negar a los ciudadanos la posibilidad de participar directamente en decisiones de interés nacional⁴².

Otro obstáculo significativo para la implementación del referendo consultivo en República Dominicana es la ausencia de una autoridad electoral con competencias claramente definidas para organizar este tipo de procesos; aunque la JCE es el órgano constitucionalmente encargado de organizar elecciones y mecanismos de participación popular, su marco normativo actual no le otorga atribuciones específicas para convocar ni administrar referendos nacionales, esta limitación se debe, en parte, a la falta de una ley orgánica que regule el procedimiento del referendo⁴³.

⁴¹LISTÍN, D. Un referéndum para las reformas. [en línea].2024 [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: https://listindiario.com/editorial/20240611/referendum-reformas_812287.html.

⁴² MATEO VÁSQUEZ, Ley de Referendo: una necesidad imperiosa e inaplazable. 2024 Acento [en línea]. [consulta: 16 octubre 2025]. Disponible en: <https://acento.com.do/opinion/ley-de-referendo-una-necesidad-imperiosa-e-inaplazable-9411292.html>.

⁴³ FRIEDRICK, E.S. Advierten ley de referendo podría afectar derechos fundamentales. 2021 [en línea], [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en: <https://caribe.fes.de/e/advierten-ley-de-referendo-podria-afectar-derechos-fundamentales.html>.

En contraste, Estados como el chileno y el colombiano han desarrollado estructuras institucionales más robustas para la gestión de referendos. En Chile, el Servicio Electoral (SERVEL) tiene funciones expresas para coordinar y supervisar procesos electorales y plebiscitarios, incluyendo la administración del padrón electoral, la fiscalización de campañas y la publicación de resultados oficiales.⁴⁴

Por su parte, en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral son los organismos responsables de organizar los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo referendos aprobatorios y derogatorios, con competencias claramente establecidas en la Ley 134 de 1994⁴⁵.

Esta comparación evidencia que, para que el referendo consultivo sea viable en República Dominicana, no solo se requiere una ley que lo regule, sino también una redefinición de las competencias de la JCE, que le permita a ese órgano constitucional extra poder actuar como garante técnico y administrativo del proceso; sin estas condiciones, el referendo seguirá siendo una figura constitucional sin operatividad real.

Por último, en la República Dominicana, el Tribunal Constitucional no dispone de un procedimiento específico ni detallado para realizar una revisión previa de

⁴⁴ SERVEL, Resultados plebiscitos - Archivo Histórico Servel. [en línea]. [consulta: 16 octubre 2025]. Disponible en: <https://archivo.servel.cl/index.php/resultados-plebiscitos>.

⁴⁵ CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 134 de 1994 - Gestor Normativo [en línea]. 1994. S.l.: s.n. [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=330>.

constitucionalidad respecto de las preguntas sometidas a referendo, este control previo resulta esencial para garantizar que la consulta popular no vulnere derechos fundamentales ni altere el equilibrio de poderes establecido por la constitución política.

Por el contrario, en Colombia, el referendo está sujeto a un control previo de constitucionalidad ante la corte constitucional, conforme a lo dispuesto en los artículos 241 y 378 de la constitución Política, requisito indispensable antes de su convocatoria oficial⁴⁶.

Asimismo, en el caso dominicano, a nuestro modo de ver, la Constitución sólo reconoce la figura del referendo consultivo, de carácter no vinculante, conforme al artículo 210, esta limitación restringe la posibilidad de que la ciudadanía adopte decisiones con efectos jurídicos directos. Muy distinto, tanto Chile como Colombia contemplan mecanismos consultivos y vinculantes, permitiendo a la población aprobar reformas constitucionales, derogar leyes o pronunciarse sobre asuntos de alta trascendencia nacional con consecuencias normativas efectivas.

A ello se suma que en la República Dominicana persiste una tradición política fuertemente representativa, caracterizada por la mediación de los partidos políticos y la centralización del poder decisonal, lo que ha limitado la práctica de mecanismos de democracia directa, para avanzar hacia un modelo participativo más amplio, sería

⁴⁶ CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, C.C. de, 2003. Sentencia C-551-03 [en línea]. 2003. S.l.: s.n. [consulta: 16 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/>.

necesario fortalecer la educación cívica, promover la cultura del debate público y generar confianza en las instituciones electorales y judiciales⁴⁷.

Para lograr un referendo consultivo verdaderamente funcional como mecanismo efectivo de participación ciudadana en la República Dominicana, resulta imprescindible diseñar y aprobar una ley orgánica que establezca una estructura normativa clara, coherente y operativa, la cual debería definir con precisión los elementos fundamentales del proceso, tales como las competencias de los órganos encargados de su organización, los procedimientos de convocatoria y control constitucional previo, las condiciones de validez, los efectos jurídicos de sus resultados y las garantías de transparencia y participación inclusiva; sólo mediante un marco legal robusto y detallado podrá asegurarse que el referendo consultivo se convierta en un instrumento legítimo de deliberación democrática, en armonía con los principios constitucionales y las mejores prácticas comparadas de la región latinoamericana.

Para ello, se presenta la siguiente propuesta, orientada a establecer los pilares normativos e institucionales necesarios para la implementación efectiva del referendo consultivo en la República Dominicana:

Tipología del referendo: República Dominicana debe establecer una tipología clara y funcional de los

⁴⁷ MOLINA PEÑA, I. y SANTANA NINA, P.M. REFERENDO Y DERECHOS HUMANOS [en línea]. 1 julio 2021. S.l.: Friedrich Ebert Stiftung. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/18158.pdf>

mecanismos de consulta popular, en consonancia con los principios de democracia participativa consagrados en la constitución, esta tipología debe incluir, al menos, el referendo consultivo, el referendo vinculante, el referendo local y el referendo constitucional aprobatorio, cada uno con características, procedimientos y efectos jurídicos diferenciados; sólo mediante un marco normativo robusto y operativo podrá asegurarse que el referendo consultivo se convierta en un instrumento legítimo de deliberación democrática (Garrido Peralta 2025). Ese nivel de definición debe ser mediante una ley con claridad, reconociendo sus efectos jurídicos, procedimientos y limitaciones, esta clasificación no sólo facilitará su aplicación práctica, sino que también contribuirá a fortalecer la legitimidad democrática del sistema político dominicano.

Iniciativas de convocatoria: La experiencia comparada en países como Chile y Colombia ofrece referentes valiosos que pueden ser adaptados al contexto dominicano. En ambos países, el referendo puede ser convocado por iniciativa ciudadana, iniciativa del poder ejecutivo o por el congreso nacional, lo que garantiza una pluralidad de vías para activar la deliberación democrática sobre temas de interés público.⁴⁸

En Colombia, por ejemplo, la Ley 134 de 1994 y la constitución política permiten que cualquier ciudadano,

⁴⁸ ROMERO, uan S. Consulta popular, plebiscito y referendo: cuáles son las diferencias entre los mecanismos de participación popular en Colombia. infobae [en línea]. 2025. [consulta: 17 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2025/03/12/la-consulta-popular-plebiscito-y-referendo-cuales-son-los-mecanismos-de-participacion-popular-en-colombia-y-sus-diferencias/>

organización social, partido o movimiento político solicite la inscripción de una iniciativa de referendo ante la registraduría nacional del estado civil, esta solicitud debe estar respaldada por un número mínimo de firmas equivalente al 5% del censo electoral, y una vez validada, puede ser sometida a votación popular. En el caso de Chile, aunque el referendo no está tan institucionalizado como en Colombia, existen mecanismos de consulta popular que pueden ser activados por el presidente o por el Congreso, especialmente en el contexto de reformas constitucionales.⁴⁹

En el caso dominicano, la propuesta legislativa presentada por el diputado Juan José Rojas en mayo del presente año contempla que la convocatoria al referendo pueda realizarse por iniciativa ciudadana, con el respaldo del 2% del padrón electoral, así como por el poder ejecutivo y el congreso nacional, permitiendo a los actores busca democratizar el acceso al mecanismo, permitiendo que tanto la ciudadanía organizada como las instituciones del estado puedan activar procesos de consulta sobre asuntos constitucionales, legislativos o de interés nacional.⁵⁰

La inclusión de estas modalidades en la ley orgánica no solo fortalece la legitimidad del referéndum como instrumento de participación directa, sino que también promueve una cultura política más abierta, deliberativa y

⁴⁹ REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, Registraduría Nacional del Estado Civil. Registraduría Nacional del Estado Civil 2025. [en línea]. [consulta: 17 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.registraduria.gov.co>.

⁵⁰ EL PAÍS, 2025. El diputado Juan José Rojas presenta proyecto de Ley Orgánica de Referendo. Hoy Digital [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://hoy.com.do/diputado-juan-jose-rojas-presenta-proyecto-de-ley-org-anica-de-referendo/>.

representativa; para garantizar su efectividad, será necesario establecer procedimientos claros para la validación de firmas, el control constitucional previo, la organización del proceso por parte de la JCE, y las condiciones de validez de los resultados.

Definir los procedimientos para las convocatorias: Debe establecerse un procedimiento claro, secuencial y normativamente sólido para su convocatoria, el cual puede inspirarse en buenas prácticas internacionales (Blanquicet 2024).

En el caso dominicano, aún no existe un ente regulador específico ni una ley orgánica que defina los pasos concretos para su implementación.

La ley debe establecer cuál será el órgano competente para recibir y validar las solicitudes de referendo; en Colombia, por ejemplo, este rol lo cumple la registraduría nacional del estado civil, mientras que en Chile, las iniciativas pueden ser canalizadas a través del congreso o el ejecutivo, dependiendo del tipo de consulta⁵¹.

Antes de someter la propuesta a votación popular, debe realizarse un control constitucional previo por parte del tribunal constitucional o una instancia equivalente, con el fin de garantizar que el contenido de la consulta no vulnere derechos fundamentales ni principios constitucionales.

⁵¹ BLANQUICET, J.A. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para convocar a un referendo en Colombia? El Tiempo [en línea]. 2024 [consulta: 17 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cuales-son-los-requisito-s-que-se-necesitan-para-convocar-a-un-referendo-en-colombia-3342563>.

n los casos en que la iniciativa no provenga directamente de la ciudadanía, sino del ejecutivo o del legislador, el congreso debe aprobar la convocatoria mediante mayoría calificada, conforme a lo establecido en el artículo 210 de la Constitución dominicana y en concordancia con el proyecto de ley presentado por el diputado Juan José Rojas.⁵²

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la JCE debe emitir la convocatoria oficial, organizar el proceso y garantizar su ejecución conforme los principios establecidos.⁵³

Este esquema busca asegurar que el referendo no sea un instrumento simbólico, sino una herramienta efectiva de deliberación democrática, capaz de reflejar la voluntad popular en decisiones trascendentales para el país.

Para garantizar la legitimidad y eficacia del referendo como mecanismo de participación ciudadana es la formulación clara, imparcial y comprensible de la pregunta sometida a consulta, en este contexto, se debe establecer que toda consulta popular debe ser redactada en un lenguaje sencillo, directo y accesible, evitando tecnicismos, ambigüedades o formulaciones que puedan inducir a error o manipulación.

⁵² EL PAÍS, 2025. El diputado Juan José Rojas presenta proyecto de Ley Orgánica de Referendo. Hoy Digital [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://hoy.com.do/diputado-juan-jose-rojas-presenta-proyecto-de-ley-org-anica-de-referendo/>.

⁵³ ob.cit

La pregunta debe permitir al votante comprender con precisión el tema sobre el cual se le solicita pronunciarse, asegurando que la decisión refleje una voluntad informada; para lo cual, se recomienda que la redacción de la consulta sea sometida a revisión por un órgano técnico especializado que garantice su neutralidad y adecuación lingüística.

En definitiva, la ley debe establecer que la pregunta del referendo sea: 1) Clara: sin ambigüedades ni doble interpretación, 2) Imparcial: sin sesgos que favorezcan una opción sobre otra y 3) Comprensible: redactada en términos que puedan ser entendidos por toda la ciudadanía, independientemente de su nivel educativo.

Este enfoque contribuirá a fortalecer la confianza pública en el mecanismo del referendo y garantizar que sus resultados reflejan auténticamente la voluntad popular.

La supervisión es un componente esencial para garantizar su proceso, en el marco de la propuesta de ley orgánica de referendo en República Dominicana, es indispensable definir con claridad qué entidad será responsable de dirigir, organizar, fiscalizar y certificar todas las etapas del proceso, desde la convocatoria hasta la publicación de los resultados.

En la experiencia comparada, como la colombiana, han asignado esta función a la registraduría nacional del estado civil, una entidad autónoma encargada de la organización de los procesos electorales y de los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo el

referendo, con plenas garantías para los ciudadanos. En Chile, el Servicio Electoral (Servel) cumple funciones similares, asegurando la integridad del proceso y la neutralidad institucional.⁵⁴

Los proyectos legislativos presentados recientemente; como el del diputado Juan José Rojas asigna esta responsabilidad a la JCE, reconociéndose como el órgano competente para reglamentar, implementar y supervisar; además, se propone que el tribunal constitucional tenga un rol complementario en la revisión previa de la constitucionalidad de las preguntas sometidas a referendo, asegurando que no vulneren derechos fundamentales ni principios democráticos.

Umbrales de participación y validez: Se debe establecer con claridad los umbrales mínimos de participación, las condiciones de validez del proceso, y los efectos jurídicos vinculantes de sus resultados los cuales son elementos fundamentales para garantizar el debido proceso; además, de los umbrales, la ley debe prever los aspectos logísticos esenciales para la organización del referendo, incluyendo:

- 1) El diseño del cronograma electoral, desde la convocatoria oficial hasta la publicación de resultados.
- 2) La asignación de recursos técnicos y humanos.
- 3) La implementación de campañas de educación cívica.

⁵⁴ SERVEL, Resultados plebiscitos - Archivo Histórico Servel. [en línea]. [consulta: 16 octubre 2025]. Disponible en: <https://archivo.servel.cl/index.php/resultados-plebiscitos>.

Orientadas a informar a la ciudadanía sobre el contenido de la consulta, sus implicaciones jurídicas y el procedimiento de votación.

La incorporación efectiva del referendo consultivo como mecanismo de participación ciudadana en República Dominicana no solo responde a un mandato constitucional pendiente de desarrollo, sino que representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las decisiones públicas, con el propósito de canalizar inquietudes sociales, validar propuestas de política y fomentar una cultura democrática más activa, siempre que se respalde con una normatividad clara, inclusiva y operativa.

En este sentido, la propuesta legislativa debe ir más allá de la formalidad jurídica y apostar por una estructura normativa que garantice transparencia, accesibilidad y legitimidad en todo el proceso, solo así podrá consolidarse como una vía legítima para la deliberación democrática y la construcción de consensos en el país.

CONCLUSIONES .

El análisis realizado sobre el referendo consultivo en la República Dominicana permite afirmar que el país se encuentra en una etapa crucial para fortalecer su democracia participativa, a través de la formulación de una ley que promueva y permita su puesta en práctica, sin limitar la posibilidad de que la ciudadanía intervenga de manera directa en las decisiones de interés nacional. Para que se pueda implementar efectivamente el referendo, se requieren reformas profundas en cuatro dimensiones: normativa, institucional, procedimental y cultural.

La ausencia normativa hasta la fecha no solo frena el ejercicio pleno de los derechos políticos, sino que también debilita la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado constitucional para promover una participación inclusiva y moderna.

El fortalecimiento del referendo consultivo también exige una revisión crítica de la cultura política dominicana, históricamente marcada por una relación vertical entre el ciudadano y las instituciones. La incorporación efectiva de este mecanismo de participación directa implica un cambio de paradigma en el que la ciudadanía deje de ser vista únicamente como electora periódica y pase a convertirse en un actor activo en la construcción de políticas públicas. Este tránsito requiere no sólo una ley, sino también una transformación progresiva de las prácticas institucionales que promuevan la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, es importante considerar que su completa implementación contribuiría a cerrar la brecha entre las expectativas ciudadanas y las decisiones estatales. En un contexto donde la confianza en los poderes públicos ha mostrado índices fluctuantes, la posibilidad de que la población sea consultada directamente sobre temas trascendentales puede fortalecer el sentido de pertenencia democrática y reducir la percepción de distanciamiento entre gobernantes y gobernados. De este modo, el referendo se convierte en un instrumento para revitalizar la legitimidad del sistema político.

Desde la perspectiva del Gobierno y los legisladores, se hace imprescindible asumir el compromiso político y técnico de elaborar una ley orgánica del referendo consultivo, que establezca con claridad sus procedimientos, condiciones, controles y efectos jurídicos, y que garantice la transparencia, la imparcialidad y la legalidad del proceso, tomando como referencia las buenas prácticas de países democráticos de nuestro entorno geográfico. Una legislación bien diseñada fortalecería la legitimidad democrática y brindaría un cauce institucional al diálogo permanente entre el Estado y la sociedad.

No obstante, la adopción de este mecanismo debe ir acompañada de garantías institucionales robustas que impidan su manipulación por actores con intereses particulares. La experiencia comparada demuestra que, cuando el referendo es utilizado para legitimar decisiones previamente tomadas o para exacerbar divisiones sociales, pierde su naturaleza democrática. Por ello, la regulación dominicana debe establecer límites claros, procedimientos

imparciales y órganos independientes que velen por la neutralidad del proceso. Solo así podrá evitarse un uso distorsionado del instrumento.

Por otro lado, es necesario resaltar el papel de los medios de comunicación y de las plataformas digitales en la futura aplicación del referendo consultivo. En una era marcada por la inmediatez informativa y la desinformación creciente, resulta fundamental garantizar que la campaña previa a cualquier consulta esté acompañada de información veraz, accesible y equilibrada. La ciudadanía debe contar con herramientas que le permitan analizar críticamente las propuestas sometidas a consulta, evitando que factores emocionales o narrativas engañosas condicionen su decisión.

El éxito de este mecanismo dependerá del grado de apropiación social que logre alcanzar. Un referendo consultivo que se limite a existir en el plano normativo, sin el respaldo de una población consciente de su importancia, corre el riesgo de convertirse en un instrumento subutilizado. Por ello, además de la ley, es imprescindible desarrollar programas de educación cívica, fomentar espacios de deliberación pública y promover una cultura de participación activa. Estos elementos son esenciales para que la República Dominicana pueda evolucionar hacia una democracia más madura, donde la voz del pueblo se exprese de manera continua y efectiva.

Humildemente, con este trabajo nos proponemos que la ciudadanía dominicana recuerde que la democracia no termina el día de las elecciones y que la participación directa es una expresión viva del poder del pueblo; que uno de esos

mecanismos, el referendo consultivo puede convertirse en una herramienta efectiva para expresar opiniones, respaldar reformas o rechazar decisiones gubernamentales que afecten el bienestar colectivo; sin embargo, para que esto sea posible, la población debe mantenerse informada, organizada y vigilante, exigiendo que sus derechos políticos sean reconocidos en la práctica.

Para los expertos, académicos y profesionales del Derecho, este estudio invita a seguir profundizando en el debate sobre los límites y alcances de la soberanía popular; se requiere una reflexión técnica y ética sobre cómo diseñar un marco jurídico que asegure tanto la participación ciudadana como el respeto al orden constitucional, para lo cual los juristas dominicanos tienen un papel esencial en orientar la futura legislación, asegurando que sea un instrumento de consenso.

En conclusión, la República Dominicana posee el potencial para dar un paso histórico hacia una democracia más participativa, transparente y confiable. En ese proceso, es indispensable la cooperación del Estado, la vigilancia activa de la ciudadanía y el acompañamiento de la comunidad. Solo así el país podrá seguir consolidando la soberanía del pueblo como pilar fundamental del sistema republicano vigente desde 1844.

BIBLIOGRAFÍA

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO-META, 2025. Participación Ciudadana y Democracia. [en línea]. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://historico.villavicencio.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Participacion-Ciudadana-y-Democracia.aspx>.

ALLA, G., 2024. Some aspects of guaranteeing people's trust by institutions of direct democracy. Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, vol. 2024, no. 2, pp. 99-113. DOI <http://10.35750/2071-8284-2024-2-99-113>.

ALTMAN, D., 2010. Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en América Latina: ¿mecanismos de control político o políticamente controlados? Perfiles latinoamericanos, vol. 18, no. 35, pp. 9-34. ISSN 0188-7653. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/perlat/v18n35/v18n35a1.pdf>

ÁLVAREZ, O., NÚÑEZ AVILÉS, M., PEGUERO, P. y OROZCO MARTÍNEZ, C., 2025. SENTENCIA TC/0584/25 [en línea]. 2025. S.l.: s.n. Disponible en: <https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/62778/tc-0584-25-tc-01-2024-0046.pdf>.

APUNTÓ DIGITAL, 2025. Diputado Juan José Rojas presenta proyecto de Ley Orgánica de Referendo para fortalecer la participación ciudadana directa en República Dominicana. APUNTONOTICIAS [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://apuntonoticias.com/diputado-juan-jose-rojas-presenta-proyecto-de-ley-organica-de-referendo-para-fortalecer-la-participacion-ciudadana-directa-en-republica-dominicana/>.

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 1991. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 [en línea]. 1991. S.l.: s.n. Disponible en: <https://normativa.archivogeneral.gov.co/constitucion-politica-1991/?pdf=28>.

ASAMBLEA NACIONAL REVISORA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 2010. Constitución Política de la República Dominicana [en línea]. 26 enero 2010. S.l.: s.n. [consulta: 3 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7328.pdf>.

BBC, 2016. Colombia: ganó el «No» en el plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC. BBC News Mundo [en línea]. 2016. [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37537187>.

BLANQUICET, J.A., 2024. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para convocar a un referendo en Colombia? El

Tiempo [en línea]. [consulta: 17 octubre 2025]. Disponible en:

<https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cuales-son-los-requisitos-que-se-necesitan-para-convocar-a-un-referendo-en-colombia-3342563>.

BOYES-WATSON, C., 2004. The Value of Citizen Participation in Restorative/Community Justice: Lessons from Vermont. *Criminology & Public Policy*, vol. 3, no. 4, pp. 687-692. ISSN 1745-9133. DOI <http://10.1111/j.1745-9133.2004.tb00072.x>.

BREUER, A., 2009. The Use of Government-Initiated Referendums in Latin America: Towards a Theory of Referendum Causes. *Revista de ciencia política (Santiago)* [en línea], vol. 29, no. 1, [consulta: 16 octubre 2025]. ISSN 0718-090X. DOI 10.4067/S0718-090X2009000100002. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2009000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=en.

CABEZAS, L.E., 2022. La configuración normativa del referendo en América Latina. *Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife*, vol. 94, no. 2, pp. 5-25. ISSN 2448-2307. DOI <http://10.51359/2448-2307.2022.256041>.

CASTRO RIVERA, E.R., 2017. Los mecanismos de democracia directa en el constitucionalismo latinoamericano: El caso de Nicaragua | *Ciencia Jurídica*. [en línea]. [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en:

<https://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/222>.

CHILE, B.B. del C.N. de, 2021. Comparador de Constituciones. Proceso Constituyente | Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [en línea]. 2021. S.l.: BCN. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. [consulta: 16 octubre 2025]. Disponible en: <http://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/home>.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 1994. Ley 134 de 1994 - Gestor Normativo [en línea]. 1994. S.l.: s.n. [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=330>.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2015. Ley 1757 de 2015 - Gestor Normativo. [en línea]. [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335>.

CORTE CONSTITUCIONAL, 1994. Sentencia C-180 de 1994. [en línea]. [consulta: 17 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4176>.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, C.C. de, 2003. Sentencia C-551-03 [en línea]. 2003. S.l.: s.n. [consulta: 16 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/>.

DÍAZ, R., 2024. A 30 años de la Reforma Constitucional de 1994: sobre la racionalidad del Pacto de Olivos. *El Derecho Constitucional*, en línea]. [consulta: 17 octubre 2025]. Disponible en: <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/18758/1/sancion-dalla-via.pdf>

EBERHARD, J.R., WRIGHT, T.F. y BERMINGHAM, E., 2001. Duplication and concerted evolution of the mitochondrial control region in the parrot genus *Amazona*. *Molecular Biology and Evolution*, vol. 18, no. 7, pp. 1330-1342. ISSN 0737-4038. DOI <http://10.1093/oxfordjournals.molbev.a003917>.

EL NUEVO SIGLO, 2025. <https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/cuatro-iniciativas-de-referendo-caminan-en-la-antesala-de-las-elecciones-2026>. El Nuevo Siglo [en línea]. [consulta: 17 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/cuatro-iniciativas-de-referendo-caminan-en-la-antesala-de-las-elecciones-2026>.

EL PAÍS, 2025. Diputado Juan José Rojas presenta proyecto de Ley Orgánica de Referendo. *Hoy Digital* [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://hoy.com.do/diputado-juan-jose-rojas-presenta-proyecto-de-ley-organica-de-referendo/>.

ESCOBAR ROCA, G., 2018. ¡Basta de ficciones! Representan a sus electores. *Democracia, derechos y proporcionalidad en la STC 151/2017*. [en línea]. [consulta: 8 octubre 2025].

Disponible en:
<https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/36065>.

FAERRON, M.A.E., 2008. Referéndum en Costa Rica: la primera experiencia. [en línea], Disponible en:
<https://www.tse.go.cr/revista/art/6/esquivel.pdf>.

FRIEDRICK, E.S., 2021. Advierten ley de referendo podría afectar derechos fundamentales. [en línea], [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en:
<https://caribe.fes.de/e/advierten-ley-de-referendo-podria-afectar-derechos-fundamentales.html>.

FUNDACIÓN EVANGÉLICA DE SOCORRO, 2021. SENTENCIA TC/0113/21 [en línea]. 2021. S.l.: s.n. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en:
https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/34041/tc-0113-21-tc-01-2014-0024_rdf-y-retiro-mvm.pdf

GARCIA CHOURIO, J.G., 2008. Publicación - Instituciones de democracia directa en la legislación municipal de Brasil: marco de oportunidad política para la participación ciudadana. [en línea]. [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en:
<https://www.gigapp.org/index.php/publicaciones/publication/show/77>.

GARRIDO PERALTA, V., 2025. Referéndum: la herramienta olvidada de la democracia dominicana. Acento [en línea]. [consulta: 17 octubre 2025]. Disponible en:
<https://acento.com.do/opinion/referendum-la-herramienta-olvidada-de-la-democracia-dominicana-9557850.html>.

HIRALDO, I., 2024. El vaivén legislativo del proyecto de ley del referendo - Diario Libre. [en línea]. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2024/07/19/el-vaiven-legislativo-del-proyecto-de-ley-del-referendo/2791124>.

Jaques Liranzo. R.A EN Informe Final del Estudio del Sistema Electoral de La República Dominicana en Perspectiva Comparada. Lopez Pintor. R. 2021. Fundación Internacional de Sistemas Electorales https://www.ifes.org/sites/default/files/migrate/ifes_estudio_del_sistema_electoral_de_la_republica_dominicana_en_perspectiva_comparada_june_2021.pdf?utm_source=chatgpt.c

JORGE PRATS. J. Derecho Constitucional Volumen II. 2005, Editorial Gaceta Judicial. ISBN 100810734. <https://es.scribd.com/document/739396142/Eduardo-Jorge-Prats-Derecho-Constitucional>

LEGIS, 2008. 2003, el año en el que se estrenó el referendo. *Ámbito Jurídico* [en línea]. [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/educacion-y-cultura/2003-el-ano-en-el-que-se-estreno-el-referendo>.

LEVIN, L., 2023. Contracting out public participation to external consultants: Observations on epistemic justice. *Public Administration Review*, vol. 83, no. 1, pp. 92-102. ISSN 1540-6210. DOI <http://10.1111/puar.13517>.

LISSIDINI, A., WELP, Y. y ZOVATTO, D., 2014. Democracias en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participativa en América Latina. [en línea]. [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en: <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3717-democracias-en-movimiento-mecanismos-de-democracia-directa-y-participativa-en-america-latina>.

LISTÍN, D., 2024. Un referéndum para las reformas. [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: https://listindiario.com/editorial/20240611/referendum-reformas_812287.html.

MAJADO, P.G., 2021. Direct citizen participation in the constitutional reform. *International Journal of Human Rights and Constitutional Studies*, vol. 8, no. 1/2, pp. 17. ISSN 2050-103X, 2050-1048. DOI <http://10.1504/IJHRCS.2021.113755>.

MARKOVICHEVA, E.V. y KOGUT, A.A., 2024. Participation of citizens in the court consideration of criminal cases against minors. *Proceedings of Southwest State University. Series: History and Law*, vol. 14, no. 5, pp. 91-104. ISSN 2223-1501. DOI <http://10.21869/2223-1501-2024-14-5-91-104>.

MATEO VÁSQUEZ, 2024. Ley de Referendo: una necesidad imperiosa e inaplazable. *Acento* [en línea]. [consulta: 16 octubre 2025]. Disponible en: <https://acento.com.do/opinion/ley-de-referendo-una-necesidad-imperiosa-e-inaplazable-9411292.html>.

MESA, C.M., 2020. SENTENCIA TC/0549/20 [en línea]. 2020. S.l.: s.n. Disponible en:

<https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/27060/tc-0549-20-tc-01-2019-0023.pdf>.

MOLINA PEÑA, I. y SANTANA NINA, P.M., 2021. REFERENDO Y DERECHOS HUMANOS [en línea]. 1 julio 2021. S.l.: Friedrich Ebert Stiftung. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/18158.pdf>.

MOTOS, C.R., 2018. REPRESENTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y MODELOS DE DEMOCRACIA. Revista general de derecho constitucional [en línea], Disponible en: <https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/25384/1/419698.pdf>.

NUEVA SOCIEDAD, 2010. El referendo en América Latina. Diseños institucionales y equilibrios de poder | Nueva Sociedad. Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina [en línea]. [consulta: 16 octubre 2025]. Disponible en: <https://nuso.org/articulo/el-referendo-en-america-latina-disenos-institucionales-y-equilibrios-de-poder/>.

NUGRAHA, I.Y., 2022. Popular Sovereignty and Constitutional Referendum: Can “The People” be Limited by Human Rights? German Law Journal, vol. 23, no. 1, pp. 19-43. ISSN 2071-8322. DOI <http://10.1017/glj.2022.2>.

OBSERVATORIO DEL PODER JUDICIAL, 2023. La Participación Ciudadana y su importancia en la Administración de Justicia - Observatorio del Poder Judicial. [en línea]. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en: <https://observatorio.poderjudicial.gob.do/la-participacion->

ciudadana-y-su-importancia-en-la-administracion-de-justicia /.

OVALLE, A., 2022. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN A LA LUZ DE PRINCIPIOS DEL CONSTITUCIONALISMO. Revista chilena de derecho, vol. 49, no. 2, pp. 5-33. ISSN 0718-3437. DOI <http://10.7764/r.492.0>.

PACHECO, F., 2023. El referendo y la sentencia TC/0113/21, dos años después. Ojalá [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://ojala.do/administracion-de-justicia/el-referendo-y-la-sentencia-tc-0113-21-dos-anos-despues>.

PAMPOLS, I.T., 2025. El referéndum en la Constitución dominicana. Noticias 22 [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://noticias22.com/2025/03/el-referendum-en-la-constitucion-dominicana/>.

PAREDES, F., MANUS, A.C.M. y SUITER, J., 2025. Constitutional Change and Referendums in Chile and Ireland: Faraway, So Close. Politics and Governance [en línea], vol. 13, no. 0, [consulta: 8 octubre 2025]. ISSN 2183-2463. DOI 10.17645/pág.9197. Disponible en: <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/9197>.

PAULINO, A., 2024. Cámara de Diputados sanciona el proyecto de ley de referendo - Periódico elCaribe. [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/camara-de-diputados-sanciona-el-proyecto-de-ley-de-referendo/>.

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, 2025. Registraduría Nacional del Estado Civil. Registraduría Nacional del Estado Civil [en línea]. [consulta: 17 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.registraduria.gov.co>.

RÍOS, J., 2017. El Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC: o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, vol. 19, no. 38, pp. 593-618. [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/282/28253016027.pdf>

ROMERO, Juan S., 2025. Consulta popular, plebiscito y referendo: cuáles son las diferencias entre los mecanismos de participación popular en Colombia. *infobae* [en línea]. [consulta: 17 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2025/03/12/la-consulta-popular-plebiscito-y-referendo-cuales-son-los-mecanismos-de-participacion-popular-en-colombia-y-sus-diferencias/>.

ROSARIO, B., 2023. ¿Por qué el Ejecutivo quiere una ley de Referendo? - *Diario Libre*. [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/2023/03/30/por-que-el-ejecutivo-quiere-una-ley-de-referendo/2269862>.

SÁENZ ROYO, E., 2016. La regulación del referendo en el derecho comparado: aportaciones para el debate en España. *Revista Española de Derecho Constitucional*, no. 108, pp. 123-153. ISSN 02115743, 19890648. DOI <http://10.18042/cepc/redc.108.04>.

SERVEL, [sin fecha]. Resultados plebiscitos - Archivo Histórico Servel. [en línea]. [consulta: 16 octubre 2025]. Disponible en: <https://archivo.servel.cl/index.php/resultados-plebiscitos>.

SOTO BARRIENTOS, F., 2013. El referéndum en latinoamérica: un análisis desde el derecho comparado. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, pp. 317-346. [en línea]. [consulta: 16 octubre 2025] Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-boletin-mexicano-derecho-comparado-77-articulo-el-referendum-latinoamerica-un-analisis-S0041863313711293>.

TEROL OROZCO, P.J., 2018. La institución del referéndum en el derecho constitucional europeo: un estudio comparado | Revista Internacional de Pensamiento Político. [en línea]. [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en: <https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/4104>.

TOMAS KARV, BACKSTROM, K. y STRANDERBERG, K., 2022. Consultative referendums and democracy - assessing the short-term effects on political support of a referendum on a municipal merger. , vol. 49, no. 1, pp. 151-180. DOI <https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2047029>.

TRUJILLO MONTALVO, P.S., 2019. Consultas y Referéndum Populares ¿Búsqueda de legitimidad política en Ecuador? Apuntes Electorales: revista del instituto electoral del estado de méxico, vol. 18, no. 60 (enero-junio 2019), pp. 95-119. ISSN 2448-8585, 1665-0921.[en línea]. [consulta: 15

octubre 2025].
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6792987>

VÁSQUEZ, J., 2025. Los ciudadanos deberían poder proponer leyes, pero las iniciativas avanzan con poco impulso. Diario Libre [en línea]. [consulta: 15 octubre 2025]. Disponible en:
<https://www.diariolibre.com/politica/congreso-nacional/2025/09/24/propuestas-de-participacion-y-referendo-estancadas-en-el-congreso/3250969>.

VICENTE-ROMERO, G. y VICENTE-ROMERO, G., 2022. Participatory Budgeting Within the Framework of Open Government: Dominican Republic as a Case Study. <https://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-7998-7304-4.ch007> [en línea]. [consulta: 4 octubre 2025]. Disponible en:
<https://www.igi-global.com/gateway/chapter/www.igi-global.com/gateway/chapter/296001>.

WELP, Y., 2008. La participación ciudadana en la encrucijada. Los mecanismos de democracia directa en Ecuador, Perú y Argentina. En: Accepted: 2009-06-09T21:11:44Z [en línea], [consulta: 8 octubre 2025]. Disponible en:
<http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/559>.

ZAGO, O.S., 2022. Ciudadanizar la Democracia En la Era de la Desacralización Electoral: Mecanismos de Participación En América Latina. Estudió filosofía historia letras, vol. 20, no. 140, pp. 187. DOI
<http://10.5347/01856383.0140.000303174>.